

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАРМОҒИДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Ўринов Акмалжон Ахмаджонович

иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент Фарғона давлат университети

E-mail: urinov_aa@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930690>

Аннотация. Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, хусусан соҳада давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш, бозор муносабатларини кенг жорий қилиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи, қайта ишловчи ва сотувчи субъектлар ўртасидаги муносабатларнинг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлаш, соҳага инвестицияларни жалб қилиш, ресурстежамкор технологияларни жорий этиш ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни замонавий техникалар билан таъминлаш борасида муайян ишлар амалга оширилмоқда.

Мақолада ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шунингдек, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш каби масалаларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: тармоқ, тадбиркорлик, қўшилган қиймат занжири, инновациялар, экспорт, даромад, аҳоли бандлиги

Аннотация. На сегодняшний день в стране проводятся определенные работы по реформированию сельского хозяйства нашей страны, в частности по совершенствованию системы государственного управления в отрасли, широкому внедрению рыночных отношений, укреплению правовой базы отношений между субъектами по выращиванию, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций в отрасль, внедрению ресурсосберегающих технологий и предоставлять современную технику производителям сельскохозяйственной продукции.

В статье особое внимание уделяется таким вопросам, как диверсификация производства, улучшение земельных и водных отношений, создание благоприятной среды агробизнеса и цепочки с высокой добавленной стоимостью, поддержка развития кооперационных отношений, широкое внедрение рыночных механизмов, информационных и коммуникативных технологий в отрасли, а также эффективное использование научных достижений.

Ключевые слова: отрасль, предпринимательство, цепочка добавленной стоимости, инновации, экспорт, доход, занятость населения

Abstract. To date, certain work is being carried out in the country to reform the agriculture of our country, in particular to improve the system of public administration in the industry, the widespread introduction of market relations, strengthening the legal framework of relations between entities for the cultivation, processing and sale of agricultural products, attracting investment in the industry, the introduction of resource-saving technologies and provide modern equipment to agricultural producers.

The article pays special attention to such issues as diversification of production, improvement of land and water relations, creation of a favorable environment for agribusiness and a high-value-added chain, support for the development of cooperative relations, widespread

introduction of market mechanisms, information and communication technologies in the industry, as well as the effective use of scientific achievements.

Keywords: *industry, entrepreneurship, value chain, innovation, export, income, employment*

Кириш

Жаҳонда глобал рақобатнинг кескинлашуви шароитида қайта ишлаш саноати тармоқлари ва аҳолининг қишлоқ хўжалиги хомашёси ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабларини қондирувчи қишлоқ хўжалиги тармоғининг аҳамияти ошиб бормоқда. Статистик маълумотларга кўра, “бугунги кунда жаҳон қишлоқ хўжалиги иқтисодий фаол аҳолининг 1 млрд. кишидан зиёдини бандлигини таъминламоқда, шунингдек жаҳонда ишлаб чиқарилган жами маҳсулотларнинг 5 фоизига яқини мазкур тармоқ ҳиссасига тўғри келади. Прогноз маълумотлари шуни кўрсатадики, 2050 йилга бориб, жаҳон аҳолиси 9,1 млрд. кишига етиши мумкин. Бу ҳолатда жаҳон аҳолисининг гўшт ва сут маҳсулотларига бўлган талаби ҳозирги кунга нисбатан 2,5-3,0 баробарга ортиши кутилмоқда”.

Жаҳонда товарлар бозори инфратузилмаси ўзгариши, чакана ва улгуржи савдонинг замонавий кўринишлари пайдо бўлиши, корхоналарнинг рақобат ва истеъмолчи учун курашдаги инновацион фаоллиги ҳамда уларнинг мақсад, манфаат, функция ва жараёнларидаги фарқлар замонавий савдо маркетингида сезиларли ўзгаришларни талаб этади. Савдо маркетингининг асосий объектлари ҳисобланган ишлаб чиқарувчилар, дистрибьюторлар, улгуржи ва чакана савдо корхоналари ўртасидаги бизнес муносабатларига асосланган узоқ муддатли ҳамда ўзаро манфаатли ҳамкорлик стратегияларини ишлаб чиқиш масалалари устувор вазифалар сифатида қаралмоқда.

Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари савдо-логистика, сотиш ва сақлаш жараёнларини мувофиқлаштириш, бизнес юритишда самарали маркетинг стратегияларидан фойдаланиш асосида иқтисодий ўсишга эришишга қаратилган йўналишларга алоҳида эътибор берилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлган илмий тадқиқотлар иқтисодий адабиётларда кенг ёритиб келинмоқда.

Хусусан, иқтисодчи олимлардан А.Ўлмасов ва М.Шарифхўжаевлар «Тадбиркорлик фақат пул топиш эмас, балки яратувчанлик фаолияти орқали даромад олиш омилидир» деб таъкидлайди. Яъни, тадбиркорлик фаолияти бу даромад топишга мўлжалланган иқтисодий фаолият саналади, агар у мунтазам равишда фаоллашмаса, иқтисодий ўсиш рўй бермаслигини асосладилар ва улар айнан тадбиркорликнинг сифат жиҳатига эътибор бериш лозим деб ҳисоблашади.

Фикримизча, А.Ўлмасов ва М.Шарифхўжаевлар тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ҳамда бошқаришда раҳбардан алоҳида новаторлик қобилиятининг талаб қилиниши, тадбиркорнинг келгусида бозорни бошқаришни энг муҳим жиҳат сифатида қабул қилишига сабаб бўлишини назарда тутишган. Ҳозирда бозор талаби ҳам инсонлар эҳтиёжи учун арзон ва сифатли барча талабларга мос маҳсулотлар ишлаб чиқишдан иборат бўлмоқда.

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари моҳиятини очишда Қ.Муфтайдинов «Тадбиркорлик иқтисодий фаолиятни ҳаракатлантирувчи куч сифатида иқтисодий маховик бўлиб, бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик фаолиятини ва истеъмол талабларини эътиборга олган ҳолда,

кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришнинг узлуксизлигини таъминлайди» дея таъкидлаб ўтди. Бундан тушунишимиз мумкинки, Қ.Муфтайдинов тадбиркорлик фаолиятини бошқаришда узлуксиз ишлаб чиқариш тамойилига алоҳида эътибор қаратишни муҳим санаган. Ушбу тамойилнинг долзарблик жиҳати истеъмол бозорларида товарларнинг ҳаётийлик даври қисқалиги бозорда узок вақт ўз ўрнига эга бўла олмаётганлиги билан тавсифланади.

Иқтисодчи У.В.Гафуров «Кичик бизнес субъектлари фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш шакл ва воситалари кичик бизнес соҳасининг ривожланганлик даражасига кўра ўзгариб, унга мос тушувчи воситалар қўлланиб бориши лозим» деб таъкидлаб ўтган.

Мазкур ёндошувнинг моҳиятига тўхталадиган бўлсак, У.В.Гафуров тадбиркорлик субъектлар фаолиятини тартибга солишда бевосита давлат иштирокининг бўлишини, тадбиркорлик фаолиятини бошқаришда давлатнинг маълум бир воситалар орқали тартибга солишига эътибор қаратилишига тўхталган.

Ҳ.Абулқосимов ва А.Кулматовлар эса тадбиркорликни «Қонун йўли билан ман қилинмаган иқтисодий унумли фаолият тури» деб таъриф бериб ўтди. Унга кўра, тадбиркор қонун доирасидан четга чиқмаган ҳолда фаолият олиб боришини назарда тутди. Демак тадбиркорнинг қонуний фаолият юритиши, қонун нуқтаи назаридан, ҳимояланиш даражасини кафолатлаб беради.

Юқорида келтирилган фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб шуни айтишимиз мумкинки, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш бугунги кунда тадбиркорларнинг олдига қўядиган вазифаларини ҳам ўз-ўзидан ўзгартиришини, яъни инновацион муҳитга қараб эгилувчан ҳамда мослашувчан қарорлар қабул қилишни талаб этади.

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотларда аграр секторни иқтисодий ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш, аҳоли сони ва талаблари ўсишини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши билан мутаносиблигини таъминлаш, аграр секторни барқарор ривожлантириш, ишлаб чиқариш жараёнларини ихтисослаштириш, замонавий инновацион технологиялар ва услубларни қўллаш орқали хўжалик юритувчи субъектларни иқтисодий самарадорлик даражасини ошириш, уларнинг фаолиятига таъсир қилувчи омилларни комплекс статистик тадқиқ этиш, рақобатбардошлигини таъминлаш бу борадаги илмий тадқиқот ишларининг устувор йўналишлари сифатида намоён бўлмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистонда аграр сектор соҳаси аҳолининг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талабини таъминлаш билан бирга, мамлакат экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилиб, ўтган йиллар давомида соҳага ихтисослашган фермер хўжаликлари фаолиятини рағбатлантириш ва ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор берилмоқда. Хусусан, 2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “...тараққиёт стратегияси доирасида амалга ошириладиган энг устувор вазифалардан бири миллий иқтисодиётни ривожлантириш бўйича қишлоқ хўжалиги самарадорлигини тубдан ошириш ва уни диверсификатсия қилиш, яъни аграр соҳани ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини кластер асосида қайта ишлаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ жойларида яшаётган аҳолининг ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш, фермер ва деҳқонлар даромадини 2 баробар кўпайтириш учун зарур шароитларни яратиш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсиш суръатини камида 5 фоизга етказиш” каби устувор вазифалар белгиланган.

1-жадвал

Қишлоқ хўжалигида етиштирилган маҳсулотлар, минг тоннада.

Маҳсулот тури	2000 й	2005 й	2010 й	2015 й	2020 й	2021 й
Дон ва дуккакли экинлар	4 101,4	6 540,9	7 504,3	8 173,5	7 636,0	7 634,6
Картошка	731,1	924,2	1 694,8	2 586,8	3 143,8	3 285,6
Сабзавотлар – жами	2 644,7	3 517,5	6 262,4	9 390,0	10 431,4	10 850,2
Озиқбоп полиз	451,4	615,3	1 182,4	1 853,6	2 134,4	2 285,3
Мевалар ва резаворлар	790,9	949,3	1 676,3	2 467,9	2 812,6	2 852,6
Узум	624,2	641,6	979,3	1 518,2	1 606,9	1 695,3
Сўйиш учун мол ва парранда (тирик вазнда)	841,8	1 061,5	1 461,4	2 033,4	2 519,6	2 635,1
Сут	3 632,5	4 554,9	6 169,0	9 027,8	10 976,9	11 274,2
Олинган тухум	1 254,4	1 966,7	3 061,2	5 535,4	7 781,2	7 788,4
Асал, тонна	2 685,0	2 115,7	3 171,9	10 157,0	13 357,8	14 066,9
Қирқиб олинган жун, тонна	15 849	20 081	26 510	36 029	35 422	36 345
Олинган қорақўл терилар	747,6	688,7	934,9	1 032,0	1 152,1	1 252,4
Пилла, тонна	16 479,0	16 211,0	25 151,8	26 293,0	20 941,9	22 769,9

Мамлакатимизда ўтган йиллар давомида қишлоқ хўжалиги тармоғи асосан пахта ва ғалла экинлари учун ихтисослашганлиги сабабли, юқорида келтирилган жадвал маълумотларида дон ва дуккакли дон экинлари таркибида ғалла жудда катта улушга эга эканлигини кўришимиз мумкин. Кейинги ўринларда маккажўхори дони, шоли ва бошқа турдаги дуккакли экин (нўхат, ловия, ясник)ларни етакчилик қилиб келаётганлигини кўришимиз мумкин бўлади.

Айни пайтда жами етиштирилган деҳқончилик маҳсулотларида фермер хўжаликларининг улуши 53,1 фоизни, жами етиштирилган чорвачилик маҳсулотларида эса 5,3 фоизни ташкил этмоқда.

Ташқи савдо айланмасидаги мева-сабзавот маҳсулотлари экспортида асосий ҳамкор давлатлар Россия (умумий ҳажмдан 30,5%), Қозоғистон (20,5%), Афғонистон (6,6%), Хитой (5,7%), Туркия (4,5%) ва Қирғизистон (4,3%) ҳисобланади.

Статистик таҳлиллар кўрсатишича, мева-сабзавот маҳсулотлари 2017 йилда 876 та экспортёр томонидан 60 та давлатга экспорт қилинган бўлса, 2021 йилда 1 175 та экспортёр томонидан 67 та давлатга экспорт қилишга эришилган (2.1-расм).

1-расм. Йирик ҳамкор давлатлар бўйича мева-сабзавот маҳсулотлари ва улардан қайта ишланган маҳсулотлар экспорти улуши, %

Юқорида келтирилган расм маълумотларига қўшимча сифатида мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти турлари ва географияси йилдан йилга кенгайиб бормоқда. Дания, Ямайка, Америка самоаси ва Жанубий Африка давлатларига биринчи мартаба 2021 йилда мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти амалга оширилди. Шунингдек, мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти турлари ва географияси йилдан йилга кенгайиб бормоқда. Болгария, Шри-Ланка, Индонезия, Филипин, Гресья, Қатар, Харватия ва Мальта давлатларига биринчи мартаба 2021 йилда мева-сабзавот маҳсулотлари ва улардан қайта ишланган маҳсулотлар экспорти амалга оширилди.

Хулоса

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги тармоғида тадбиркорликнинг ролини ошириш юзасидан қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- аграр секторни ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирларни кўриш, экспортбоп қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган корхоналарни қўллаб-қувватлаш, чет эл инвестициялари ҳисобидан ишлаб чиқариш қувватларини модернизатсиялаш ва технологик қайта жиҳозлаш, янги корхоналарни ташкил этиш орқали маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш;

- хорижий инвестицияларни киритиш бўйича хорижий фирма ва агрокластерлар билан ҳамкорликни янада кенгайтириш, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган технологияларни олиб келиш, республикада ташкил этилаётган халқаро ярмаркаларнинг имкониятларидан кенг фойдаланиш;

- фермер хўжалиklarини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг моддий ва молиявий базасини мустаҳкамлаш, уларга янги имкониятлар туғдириш, хизмат кўрсатувчи тузилмаларни ривожлантириш;

- қишлоқ хўжалиги корхоналарига ўз маҳсулотларини қайта ишлайдиган замонавий технологияларни сотиб олиши учун яратилган кенг имкониятлардан фойдаланишга кўмаклашиш чораларини кўриш;

- қишлоқ жойларида ташкил этиладиган саноат корхоналарини хом ашё, электр энергияси, газ билан узлуксиз таъминлаш ҳамда коммуникатсион тармоқларни куришни амалга ошириш ва бошқалар.

REFERENCES

1. Ўлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. – Т.: «Меҳнат», 1995. 192-б.
2. Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. / Дис. ... иқт. фан. д-ри. - Т/, 2004. -18-б.
3. Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. / Дис. авт. реф... иқт. фан. д-ри. - Т., 2017. -30-б.
4. Абулқосимов П., Кулматов А. Тадбиркорлик сермашаққат фаолият. // «Иқтисод ва ҳисобот», 1997, 9-сон. – 9-б.
5. Юлдашев М.Ш., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А. Пахта-тўқимачилик кластерларини ташкиллаш ва уларни бошқариш. Дарслик. –Т.: “Янги аср авлоди”, 2022. – 492 бет.
6. Бозаров Х.Х., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А., Халматжанова Г.Д., Қорабоева Р.Б. Агросаноат мажмуаси иқтисодиётини кластерлаштириш. Ўқув қўлланма. –Фарғона, “Слассис”, 2022, 429 бет.